

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОЛЫБЕЛЬНЫХ В
КАРАКАЛПАКСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ:
ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Кеулимжаева Г.К.,

Старший преподаватель,

Каракалпакский Государственный Университет имени Бердаха

Gulmirakeulimjaeva97@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903483>

Аннотация: В статье исследуется педагогический потенциал колыбельных песен в каракалпакской и английской культурах с позиций лингвопоэтического подхода. Рассматриваются структурные, семантические и функциональные особенности колыбельных как средства ранней социализации и формирования эмоционально-речевой среды ребёнка. На основе анализа текстовых примеров выявляются универсальные и культурно-специфические характеристики колыбельных, отражающие ценностные установки общества. Делается вывод о значимости колыбельных как эффективного инструмента передачи культурного опыта и развития коммуникативных навыков.

Ключевые слова: колыбельные, лингвопоэтика, народная педагогика, культурная идентичность, раннее развитие.

Abstract: This article examines the pedagogical potential of lullabies in Karakalpak and English cultures from a linguopoetic perspective. Lullabies are analyzed as a unique form of oral folklore that contributes to early language development, emotional regulation, and the transmission of cultural values. The study explores structural, semantic, and functional features of lullaby texts and provides illustrative examples to highlight both universal and culture-specific characteristics. The findings demonstrate that lullabies function as an effective mechanism of early socialization, fostering communicative competence, emotional security, and cultural identity. The research emphasizes the relevance of traditional folklore as a valuable educational resource in contemporary pedagogical contexts.

Keywords: lullabies, linguopoetics, folk pedagogy, oral folklore, cultural transmission, early childhood development, Karakalpak culture, English culture.

Колыбельные песни представляют собой один из наиболее древних жанров устного народного творчества, выполняющий важную роль в формировании эмоциональной и языковой среды ребёнка. В научных исследованиях фольклор рассматривается как особая форма коллективного знания, через которую передаются культурные нормы, ценности и модели поведения. В этом смысле колыбельные можно рассматривать как своеобразный механизм культурной трансмиссии. [Орие I., Орие Р. 74] Согласно культурно-исторической концепции развития, предложенной Л. С. Выготским, речевое взаимодействие в раннем возрасте выступает основным фактором формирования высших психических функций [[Выготский Л. С. 47] Колыбельные, являясь первой формой речевого контакта, способствуют

развитию фонематического слуха, формированию интонационного восприятия и эмоциональной устойчивости ребёнка.

В каракалпакской традиции колыбельные характеризуются выраженной воспитательной направленностью. Они содержат благопожелания, обращения и символические образы, отражающие представления о гармонии человека с природой и обществом. Нажим Давкараев, каракалпакский писатель и литературовед, подчёркивал, что колыбельные песни в традиционной каракалпакской культуре выполняли роль своеобразной «программы жизненного пути» ребёнка. Колыбельная становилась не просто напевом, а инструментом ранней аккультурации — способом заложить в ребёнке идеалы, соответствующие ценностям общины. Давкараев отмечал, что через поэтические формулы, пожелания и обращения мать стремилась направить ребёнка на путь достойной жизни, формируя у него ещё до осознания мира представление о доблести, трудолюбии, уважении к старшим и ответственности перед семьёй и родом. В этом проявляется глубокая педагогическая сущность каракалпакских колыбельных: они служили средством не только эмоционального воздействия, но и идеологического воспитания, обеспечивая передачу традиционной модели поведения от поколения к поколению. [Дэукараев, Н. 136]

Например:

Háyuu, háyuu arpaǵım,
Gúl ishinde japıraǵım,
Qozım meniń gúl bolǵay,
Jıynaǵanıń toy bolǵay,
Toyıń toyǵa ulasqay,

Dáwlet kelip ornasqay. [Қарақалпақ фольклоры. Том 5, 274]

Здесь наблюдается использование ласкательных форм и повторов, создающих ритмическую плавность и эмоциональную мягкость. Семантика текста направлена на формирование позитивных жизненных ориентиров и укрепление эмоциональной связи между взрослым и ребёнком.

Другой пример демонстрирует мотив заботы и защиты:

Háyuıw-háyuıw, qàràǵım-àw,
Aydày bolǵàn shıràǵım-àw,
Jurt súymese súymesin-àw,
Ózimniń súygen àydàyıw-àw.
Háyuıw-háyuıw, hàydàsı-ày,
Qàshàn tiyer pàydàsı-ày,

Оқыр адам болған соң-ау,

Sondá tiyer pâydaşı-ау. [Қарақалпақ фольклоры. Том 5, 281]

Текст отражает ценности семейного благополучия и духовной поддержки, что подтверждает педагогическую направленность колыбельных.

Английская традиция колыбельных отличается развитой ритмической структурой и богатством образов. Так, в колыбельной Hush, Little Baby используется повторяющаяся конструкция, формирующая у ребёнка чувство стабильности:

Hush, little baby, don't say a word,

Mama's gonna buy you a mockingbird,

And if that mockingbird won't sing,

Mama's gonna buy you a diamond ring.

Текст выражает заботу и эмоциональную поддержку, а также способствует развитию слухового восприятия благодаря ритмической предсказуемости.

[Finnegan R. 2012, 217]

Познавательная функция ярко проявляется в колыбельной:

Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are,

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky.

Образ звезды стимулирует когнитивную активность ребёнка, формирует интерес к окружающему миру и развивает воображение. [Finnegan R. 2012, 217]

В контексте анализа педагогического потенциала колыбельных особый интерес представляет позиция американского фольклориста Maria Tatar, которая подчёркивает их двойственную природу. По её мнению, колыбельные одновременно выполняют функцию эмоционального успокоения ребёнка и выступают средством знакомства с многообразием и сложностью окружающего мира. Данное положение непосредственно соотносится с лингвопоэтическим подходом, поскольку показывает, что поэтическая форма колыбельных — их ритм, образность и символика — не только создаёт атмосферу безопасности, но и формирует когнитивные и эмоциональные структуры восприятия.

Иллюстрацией данной идеи может служить английская колыбельная:

Rock-a-bye baby, on the tree top,

When the wind blows, the cradle will rock,

When the bough breaks, the cradle will fall,

And down will come baby, cradle and all.

Несмотря на убаюкивающий ритм и мягкую интонацию, текст содержит образ нестабильности, связанный с движением ветра и возможным падением колыбели. Такая семантическая двойственность отражает наблюдение Maria Tatar о том, что колыбельные не только успокаивают ребёнка, но и вводят его в символическое пространство жизненных переживаний. С педагогической точки зрения это способствует формированию эмоциональной устойчивости и постепенному осмыслению окружающего мира. [Tatar M. 2003, 48]

В сопоставительном аспекте можно отметить, что подобная многослойность смысла характерна и для каракалпакских колыбельных, где наряду с мотивами заботы присутствуют пожелания, отражающие жизненные ожидания и социальные ценности. Таким образом, пример подтверждает универсальный характер воспитательной функции колыбельных в разных культурных традициях.

С точки зрения педагогики это подтверждает, что колыбельные функционируют как инструмент ранней социализации, через который ребёнок усваивает культурные нормы и эмоциональные модели поведения. В каракалпакской традиции данная функция проявляется в текстах, содержащих благопожелания и социально значимые ориентиры, тогда как в английских колыбельных эмоциональная многослойность реализуется через метафорические образы и ритмическую организацию.

С лингвопоэтической точки зрения колыбельные представляют собой особый тип фольклорного текста, в котором языковые средства подчинены задаче создания эмоционально комфортной коммуникативной среды. Их поэтическая организация характеризуется высокой степенью повторяемости, мелодичностью, ритмической упорядоченностью, использованием уменьшительно-ласкательных форм, аллитерации, ассонанса и метафорических образов. Повторы и параллелизмы выполняют не только эстетическую функцию, но и способствуют формированию у ребёнка чувства предсказуемости и стабильности, что является важным условием психологического успокоения. Уменьшительно-ласкательные формы создают эффект эмоциональной близости и усиливают выразительность обращения, тогда как метафоры и символические образы расширяют когнитивное пространство ребёнка, формируя первичные представления о мире. [Kewlimjaeva G. 2025]

Колыбельные песни, таким образом, являются важным элементом народной педагогики и эффективным средством формирования эмоциональной и языковой среды ребёнка. Их изучение позволяет глубже понять механизмы

культурной трансмиссии, выявить особенности национального мировоззрения и подтвердить актуальность обращения к традиционным формам воспитания в условиях глобализации и культурных изменений.

Использованная литература:

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999.
2. Дәуқараев, Н. Революцияға шекемги қарақалпақ әдебияты тарихының очериклери. — Нөкис: Қарақалпақ мәмлекетлик баспасы, 1961. — 206 с.
3. Қарақалпақ фольклоры. Том 5. — Нөкис: Қарақалпақстан баспасы, 1980.
4. Пропп В. Я. Фольклор и действительность. — М.: Наука, 1976.
5. Finnegan R. Oral Literature in Africa. — Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
6. Kewlimjaeva G. Comparative-typological analysis of poetic genres in Karakalpak, Turkmen, and English folklore //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2025. – Т. 3331. – №. 1. – С. 060002.
7. Opie I., Opie P. The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes. — Oxford: Oxford University Press, 1951.
8. Tatar M. The Annotated Mother Goose. — New York: W.W. Norton, 2003.